

ИЛМ -ФАН ТАРАҚҚИЁТИДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ РОЛИ

Турдибоева Раъно Эшовна

Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирининг ўринбосари, юридик фанлар номзоди
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10658789>

Аннотация. Ушбу мақолада хотин-қизларнинг илм-фан соҳасидаги фаолияти, илм-фан соҳасида хотин-қизлар учун яратилаётган имкониятлар, давлатимиз раҳбари аёлларнинг жамиятдаги ўрни ва ролига юқори баҳо бериб, уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, хотин-қизларимизнинг билимдон, замонавий мутахассис, малакали касб эгалари бўлишлари ҳамда соғлом ва мустақкам оила қуришлари учун зарур шарт-шароитлар яратиш, оналар ва болалар соғлигини муҳофаза қилиш давлатимиз, жамиятимизнинг доимий эътиборидаги устувор вазифа эканига алоҳида эътибор қаратилиб келинаётганлиги ва улардан аёлларнинг унумли фойдалана олишига доир масалалар ёритилган.

Калим сўзлар: Хотин-қизлар, фаолият, мутахассис, малакали кадрлар, резолюция, БМТ Бош Ассамблеяси, илм-фан, таълим-тарбия, соғлиқни сақлаш, маданият, санъат, саноат

Кириш. Ҳар йили 11 февралда илм-фан соҳасида хотин-қизларнинг ўрни ва аҳамиятига бағишланган халқаро тадбирлар ўтказилиши замирида муайян рамзий маъно бор. Гап шундаки, БМТ Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган Тараққиёт мақсадлари йўлида фан, техника ва инновациялар тўғрисидаги резолюцияда 11 февраль – Илм-фанда хотин-қизлар иштироки халқаро куни, деб эълон қилинган.

2015 йилда мазкур янги халқаро сананинг белгиланиши Барқарор ривожланиш бўйича 2030 йилгача мўлжалланган кун тартибини амалга оширишдаги навбатдаги муҳим қадам бўлди. Бугунги кунда барқарор ривожланишга эришишда илм-фан ва гендер тенглиги улкан аҳамиятга эгадир. Ўтган даврда жаҳон ҳамжамияти хотин-қизларни илм-фанга жалб этиш борасида сезиларли ютуқларга эришди. Бу ҳақда сўз борганда, авваламбор, ҳаётнинг барча жабҳаларида аёлларнинг имкониятларини кенгайтириш, хотин-қизларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш, уларнинг жамият ва давлат ҳаётидаги родини кучайтириш айти вақтда Янги Ўзбекистон Тараққиёт стратегиясининг устувор вазифаларидан бири этиб белгиланганини таъкидлаш лозим.

Мамлакатимизда хотин-қизларни илмий фаолиятга кенг жалб этиш, уларнинг дастурий ишланмалари, инновацион ғояларини қўллаб-қувватлаш борасида салмоқли ишлар амалга оширилмоқда. Сўнгги беш йилнинг ўзида хотин-қизларнинг ҳуқуқий мавқеини юксалтириш, оила институтини ҳимоя қилишга қаратилган кўплаб қонунлар, Президент фармон ва қарорлари қабул қилинди ҳамда амалда изчил татбиқ этилмоқда.

Бутун дунёда илм-фан соҳасида эркаклар кўпчиликини ташкил этиши барчамизга аён. Илм-фан соҳасида аёллар учун тенг имкониятлар тақдим қилиш мақсадида БМТ ташкилоти ҳар йили “Халқаро илм-фан соҳасидаги аёллар ва қизлар куни”ни жорий қилган.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти қарорига кўра, 2016 йилдан бошлаб ҳар йили **11 февраль – “Илм-фан соҳасидаги аёллар ва қизлар халқаро куни”** сифатида нишонланади.

Ушбу куннинг тарихига назар соладиган бўлсак, БМТ Бош Ассамблеяси 2013 йил 20 декабрда “Тараққиёт мақсадларидаги фан, техника ва инновациялар” тўғрисида резолюцияни қабул қилди. Хужжатда ушбу соҳадаги гендер тенгликни таъминлаш

кафолати сифатида исталган ёшдаги аёллар ва қизларнинг фан, техника ва инновациялар ютуқлари ривожидан тенг ва тўлақонли фойдаланиш имконияти эътироф этилди.

Орадан икки йил ўтгач, БМТ Бош Ассамблеясининг 2015 йил 22 декабрдаги ялпи мажлисида 11 феврални “Илм-фан соҳасидаги аёллар ва қизлар халқаро куни” сифатида эълон қилувчи резолюция қабул қилинди. Шу тариқа, ушбу кун БМТнинг халқаро кунларидан бирига айланди. 2024 йилда мазкур халқаро кун жаҳон жамоатчилиги томонидан тўққизинчи марта нишонланмоқда.

Ушбу резолюциянинг асосий мақсади — аёллар ва қизларнинг илмий фаолиятга жалб этилиш жараёнида сифат ўзгаришларига эришиш ҳисобланади. Сўнгги 15 йил давомида мазкур масала бўйича дунё жамоатчилиги сезиларли ютуқларга эришиб келмоқда.

БМТ ўз резолюциясида “Илм-фан соҳасидаги аёллар ва қизлар халқаро куни”ни ташкил этиш ва нишонлашни нафақат давлатлар ва уларнинг ҳукуматларидан, балки халқаро ташкилотлар ва фондлар, фуқаролик жамиятлари тузилмалари, илм-фан вакиллари, шунингдек, тадбиркорлардан ҳам сўраб мурожаат қилади. Шунингдек, бизнинг мамлакатимизда ҳам ушбу кун барча жабҳада кенг нишонланади. Барча таълим ва илмий муассасаларда, маҳаллаларда ва ташкилотларда нишонланади.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, хотин-қизларимизнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган барча қонун ҳужжатлари халқаро ҳуқуқий меъёрларга асосланади. Юртимизда хотин-қизларнинг жамиятдаги ўрни ва мавқеини мустаҳкамлаш борасида давлат аҳамиятига молик тарихий ишлар амалга оширилмоқда.

Давлатимиз раҳбари аёлларнинг жамиятдаги ўрни ва ролига юқори баҳо бериб, уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, хотин-қизларимизнинг билимдон, замонавий мутахассис, малакали касб эгалари бўлишлари ҳамда соғлом ва мустаҳкам оила қуришлари учун зарур шарт-шароитлар яратиш, оналар ва болалар соғлигини муҳофаза қилиш давлатимиз, жамиятимизнинг доимий эътиборидаги устувор вазифа эканига алоҳида эътибор қаратмоқда.

Мамлакатимизда хотин-қизларнинг нафақат кундалик турмушда, балки жамиятимизда ҳам мавқеи, нуфузи ошиб бормоқда.

Миллатнинг ўзига хос маънавиятини шакллантириш ва юксалтиришда шубҳасиз, оиланинг, оилада эса аёлнинг ўрни ва таъсири беқиёс. Чунки инсоннинг энг соф ва покиза туйғулари, илк ҳаётий тушунча ва тасаввурлари биринчи галда оила бағрида ва она тарбияси билан шаклланади.

Асосий қисм. Юртимиз хотин-қизларининг жамиятдаги ўрни, уларнинг оилага бўлган муносабатлари, ижтимоий ҳаётдаги роли ғоят муҳим аҳамиятга эгаллиги боис уларнинг мавқеи ҳам ҳар жиҳатдан юқори баҳоланмоқда. Жаҳон ҳамжамияти, нуфузли халқаро ташкилотлар эътирофига кўра, Ўзбекистон аёллар учун муносиб муҳит яратган мамлакатлар қаторига киритилмоқда. Бир сўз билан айтганда, юртимизда азал-азалдан муҳтарама аёлларга юксак эҳтиром кўрсатиб келинади.

Янги Ўзбекистонни барпо этиш йўлида фидокорона меҳнатда айнан аёлларимизнинг алоҳида ўрни борлиги кўнгилда фахр туйғусини юксалтиради. Бир ҳақиқат аёнки, ҳар қандай халқнинг маънавий даражасини аввало шу юрт аёлларининг маънавий савияси белгилайди.

Аёллар бугунги кунда илм-фан, таълим-тарбия, соғлиқни сақлаш, маданият, санъат, саноат ва бошқа соҳаларда самарали меҳнат қилиб, юртимиз ижтимоий-иқтисодий ривожига беқиёс ҳисса қўшиб келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “”Ўзбекистон – 2030” Стратегиясини 2023 йилда сифатли ва ўз вақтида амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2023 йил 11 сентябрдаги ПҚ-300-сон Қарори хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш тизимини кучайтириш, уларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлаш, ижтимоий, иқтисодий, сиёсий фаоллигини ошириш ва гендер тенгликни таъминлашда тарихий аҳамиятга эга ҳужжат ҳисобланади.

Шу билан бирга Ўзбекистон Республикаси Президентининг “**Оила ва хотин-қизлар қўмитасининг фаолиятини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида**”ги 2023 йил 21 декабрдаги ПФ-208-сон Фармонида биноан мамлакатимизда оилаларни мустаҳкамлаш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ҳамда бандлигини ошириш, тадбиркорлик кўникмаларини шакллантириш, гендер тенглигини таъминлаш борасида олиб борилаётган тизимли ишлар бугунги кунда аёлларга бўлган эътиборнинг қай даражада эканлигини кўрсатади.

Ушбу фармонда эркаклар ва хотин-қизларнинг тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларини таъминлаш, хотин-қизлар ва оилани ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, давлат хизмати, таълим, илм-фан ва инновация, спорт, соғлиқни сақлаш ҳамда бошқа ижтимоий-иқтисодий соҳаларда хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, иқтидорли хотин-қизларни аниқлаш ва қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш, хотин-қизларнинг касбий кўникмалар олишлари, муносиб иш топишларига қўмаклашиш, тадбиркорлигини ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган.

Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев нутқларида: **“Ҳар қандай халқнинг етуқлик даражасини, аввало, аёлларнинг илмий-маданий камолоти белгилаб бериши, оқила ва ўқимишли оналар миллатнинг буюк келажакни яратишлари ҳаммамизга яхши аён. Шу боис донишмандлар:“Битта қиз болани ўқитсангиз – бутун оилани ўқитган бўласиз”**, деб бежиз таъкидламаганлар” – деганлар.

Ҳақиқатда қизларнинг яхши таълим олиши, касб-ҳунар эгаллаши Президентимизни ҳамиша ўйлантирадиган масалалардан биридир. Шунинг учун ҳам кейинги йилларда хотин-қизларнинг олий таълим олиш имкониятларини кенгайтириш бўйича мақсадли дастурлар, кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Жумладан, 2022-23 ўқув йилидан бошлаб, таълим контрактларини тўлаш учун қизларга илк маротаба 7 йил муддатга фоизсиз кредит бериш жорий қилинди. Бундан ташқари магистратурада ўқиётган қизларнинг контракт пуллари тўлиқ бюджетдан қоплаб берилди. Шунингдек, эҳтиёжманд оила вакиллари, ота ёки онасини йўқотган талаба қизларнинг таълим контракти маҳаллий бюджетдан тўланиб берилмоқда.

Жамиятимизда олима аёллар улушини сезиларли ошириш учун докторантура йўналишида хотин-қизлар учун 300 тадан мақсадли квота ажратилди, мутахассислиги бўйича 5 йил иш стажига эга бўлган, бироқ олий маълумотга эга бўлмаган хотин-қизларга алоҳида имтиёзлар белгиланди.

Аёллар таълимига алоҳида эътибор бераётганимиз туфайли охириги йилларда олий ўқув юртиларига қабул қилинган талабаларнинг 60 фоизини хотин-қизлар ташкил этди.

Ушбу ишларимизнинг мантикий давоми сифатида илмий изланиш ва кашфиётлари билан юртимиз равнақига катта ҳисса қўшиб келаётган олима аёлларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ишлари янги босқичга кўтарилмоқда.

Маълумки, бугунги кунда хотин-қизларимиз орасида 5 нафар академик, олий таълим муассасаларининг ўзида 700 нафардан зиёд фан доктори, қарийб 3 минг нафар фан номзоди борлиги билан албатта, барчамиз фахрланамиз.

Президентимиз ўз нутқларида олима аёллар хусусида алоҳида тўхталиб: “Мен ўзим шу соҳадан чиққаним учун бу ишнинг нақадар қийин ва мураккаб эканини яхши биламан. Шунинг учун ҳам оила ташвишлари ва фарзанд тарбиясини илмий тадқиқот билан бирга олиб бораётган, бу борада амалий ютуқ ва натижаларга эришаётган олима аёлларни шахсан мен чинакам матонат ва жасорат соҳибалари деб биламан ва юксак қадрлайман” деган эътирофлари ҳар биримизга жуда катта ғурур бағишлайди.

Юртбошимиз таъкидлаганларидек, **“ҳақиқатда илм-фан билан шуғулланиш, илмий янгилик яратиш – бу игна билан қудук қазиш билан баробардир”**.

Бу ишларни тизимли равишда ташкил қилиш ва мувофиқлаштириш мақсадида Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси ҳузурида “Олима аёллар жамияти” тузилди.

Албатта, бу жамият мамлакатимизда ва хорижда илм-фан соҳасида юксак ютуқларга эришаётган олима аёлларимизни жипслаштириб, заҳматкаш олималарнинг машаққатли ва шарафли меҳнاتини муносиб рағбатлантириш, улар учун ҳар жиҳатдан қулай шароит яратиш учун улкан имкониятлар яратади.

“Буюк шахсни буюк она тарбиялайди”, деган нақл бор. Буюк оналарни тарбиялаш эса яна ўша оила аталмиш муқаддас даргоҳнинг муҳитига кўп жиҳатдан боғлиқдир. Она ҳурмат топган оилада фарзанд ҳам оқил бўлиб ўсади. Болалиқдан аёлга ҳурматсизлик намуналарини кўриб улғайган бола эса келажакда ўз оиласини ҳам мустаҳкам сақлай олмайди. Оиласининг шаъни ва номусини ҳимоя қилишга қодир бўлмайди. Шу боис фарзанд бу масъулиятнинг нечоғлик шараф эканини болалиқданок кўриб, тушуниб етиши керак.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев Халқаро хотин-қизлар байрамида **“Янги Ўзбекистонни барпо этишда, Учинчи Ренессанс бунёдкори бўлган ёш авлодни тарбиялашда сизларга, сизларнинг буюк мураббийлик фазилатларингизга таянамиз”**, деган эътирофлари ҳар биримизга, ҳар бир соҳада фаолият олиб бораётган олима аёлларга жуда катта масъулият юклайди.

Хулоса. Фикримиз хулосасида илм-фанда аёл ва қизларнинг кенг иштирокини таъминлаш учун куйидаги масалаларга эътибор қаратишни таклиф этамиз:

1. Бугунги кунда илмий тадқиқотчиларнинг 30 фоиздан камроғини аёллар ташкил этади. ЮНЕСКОнинг 2014–2016 йиллардаги маълумотларига кўра, олий ўқув юртларида таҳсил олаётган қизларнинг фақат 30 фоизигина илмий-техникавий фан соҳаларини танлашади. Бутун дунё бўйлаб ахборот-технологиялари соҳасини танлаган қизлар улуши 3 фоизни; табиий фанлар, математика ва статистикани танлаганлар 5 фоизни, шунингдек, инженеринг, ишлаб чиқариш ва қурилиш соҳаларини танлаган қизлар улуши эса 8 фоизни ташкил этади. Бу кўрсаткичлар бизнинг мамлакатимизда ҳам бошқа соҳаларга нисбатан кам. Шу боис аниқ фанлар, техника йўналиши, ахборот-технологиялари, қурилиш соҳаларида илм олишларида, илмий –тадқиқот ишларини олиб боришларида хотин-қизларнинг улушини ошириш мақсадга мувофиқ. Бунинг учун мақсадли квоталарни ишлаб чиқиб ҳаётга жорий қилиш зарур.

2. Мамлакатимизда илмий фаолиятда иштирок этишда эркеклар ва аёллар ўртасида жинсий ёки гендер белгиларга кўра нотенглик мавжудлиги ҳеч кимга сир эмас. Шу тариқа, илм-фанда бакалавр, магистр ва докторлик даражаларини олиш имконияти аёллар учун мос равишда илм-фан, техника ва инновация соҳаларидаги гендер нотенгликнинг сабабларини аниқлаш учун ҳаракат қилишга, шунингдек, аёллар ва қизларни илмий фаолиятга жалб этишга қаратилган чора-тадбир ва дастурларни ишлаб чиқиш зарур. "2023-24 ўқув йилида синовдан ўтган тажрибани кенгайтириш зарур, яъни магистратура ва докторантурага берилган имкониятлар, квоталарни кейинги йилларда ҳам жорий қилиш мақсадга мувофиқ.

3. Халқаро илм-фан соҳасидаги хотин-қизлар кунининг расмий номида нафақат аёллар, балки қизлар сўзининг тилга олиниши билан аҳамиятлидир. Шу боис илмий гуруҳлар, тўғарақлар ва мактаб даврида нафақат ўғил болалар, балки бундай фаолиятда иштироки сезиларли даражада паст бўлган қизлар ҳам қатнашиши лозимлигига аҳамият қаратиш муҳим.

4. Мамлакатимиз таълим муассасаларида Ўрта Осиё халқларининг ўтмишини ўрганиш ва унда аёлларнинг тутган ўрни, мақоми ва албатта маърифати даражасини аниқлаш ўша даврнинг маданияти ва маънавияти даражасини ҳам белгилашга замин яратади. Шу ўринда, бугунги Ўрта Осиё аёлининг жаҳон миқёсида топаётган шухрати, уларнинг илм соҳасида, иқтисодиёт, маънавий-маърифий соҳада қилаётган меҳнатлари, юрт тараққиётига қўшаётган сезиларли хиссаларини алоҳида таъкидлаб, аёлларнинг ўтмишда ҳам шундай ажодлари борлигини фахр ва ғурур тўйғусига айлантириш бугунги кун педагоглари олдида турган энг муҳим вазифадир.

Айниқса, қизлар тарбияси, нозик ва ўта синчковлик билан олиб бориладиган тарбиядир. Оилада уларга алоҳида эътибор ҳамда назорат талаб этилади. Таълим муассасаларида уларга шарқона ва миллий тарбия дарс ва машғулотлар давомида бериб борилади.

Ёшларга таълим-тарбия беришда ўтмишдаги аёл намоёндаларимиз ва улар ҳақидаги маълумотларни дарс-машғулотлар давомида талабаларимиз онгига сингдириш муҳимдир, айниқса, сукут сақланган манбалар ҳамда ханузгача дарслик ва бошқа адабиётларимизда мукамал даражада ёритилмаган маълумотларни уларга етказиб бериш замон талабидир. Шу талабларни инобатга олган ҳолда бугунги кунда аёллар таълим-тарбияси масаласини долзарб ҳисоблайдиган бўлсак, ўтмишдаги ажодларимизнинг, айниқса хотин-қизлар таълими тараққиётини ўрганиш, ОТМ ларда таълим-тарбия жараёнини олиб боришда халқимизнинг миллий меросларидан унумли фойдаланиш, буюк ажодларимизнинг жаҳон миқёсидаги обрў-эътиборидан фахрланиш тўйғусини шакллантириш бугунги кун педагоглари энг асосий вазифасидир.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Халқаро хотин-қизлар кунига бағишлаб ўтказилган тантанали маросимдаги нутқи. <https://president.uz/uz/lists/view/2417>.
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 18-модда (1-банд), V боб, II бўлим. - Т.: «Ўзбекистон», 2017. -9-б.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.

4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Халқаро хотинқизлар кунига бағишлаб ўтказилган тантанали маросимдаги нутқи. // «Маърифат» газетаси, 2019 йил 8 март.
5. Зияева Д.Х. Ўзбекистон тарихида аёлларнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётда тугган ўрни. // «Ўзбекистон хотин-қизлари кеча ва бугун» илмий-амалий конференцияси материаллари. – Т., 2002.
6. Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. - Т., 1992.
7. Ураимова Г. Аёл-сиёсат субъекти. // «Фалсафа ва ҳуқуқ» журналы, 2005 йил, 1-сон.
8. Григорьев В.В. О скифском народе саках. - СПб, 1974.